

HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

- Kemandirian Anggaran Bank Indonesia
- Penerapan Customer Due Diligence Atas Resolusi Dk PBB Nomor 1267
Guna Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Implementasi Hukum Pembangunan Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia
- Prinsip Parate Executie Dalam Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Wanprestasi
- Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, September - Desember 2012
- Ringkasan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, September - Desember 2012

Volume 10, Nomor 3, September - Desember 2012

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

Departemen Hukum Bank Indonesia

Pelindung

Deputi Gubernur Bidang Hukum Bank Indonesia

Penanggung Jawab

Siddha Karya, Wahyudi Santoso, Libraliana Badilangoe

Pemimpin Redaksi

Libraliana Badilangoe

Sekretaris Redaksi

Dyah Pratiwi

Dewan Redaksi

Imam Subarkah, Sukarelawati Permana, Amsal C. Appy, Rosalia Suci,
Hari Sugeng Raharjo, Endang R. Budi Astuti

Redaksi Pelaksana

Agus Susanto Pratomo, Ellia Syahrini, Kesumawati, Kuwat Wijayanto,
Chandra Herwibowo, Veri Dyatmika Adhiraharja

Mitra Bestari

Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH., LLM

Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., LLM

Prof. Dr. Huala Adolf, SH., LLM

Dr. Inosentius Samsul, SH., LLM

Dr. Lastuti Abubakar, SH., MH

Penanggung Jawab Pelaksana dan Distribusi

Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum,
Departemen Hukum Bank Indonesia

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan ini diterbitkan oleh Departemen Hukum Bank Indonesia. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan dalam buletin ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Bank Indonesia.

Buletin ini pada awal tahun penerbitan, tahun 2003, diterbitkan 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Mulai tahun 2004 buletin ini terbit secara berkala pada bulan April, Agustus dan Desember, dan mulai tahun 2009, buletin diterbitkan pada bulan Januari, Mei, dan September. Peminat buletin ini dapat menghubungi Bagian Administrasi Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter, Gedung B Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 8629, facsimile (021) 350 1931, email: buletinhukum_dhk@bi.go.id

Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel ilmiah atau semi ilmiah serta resensi buku berkenaan dengan hukum perbankan dan kebankentralan. Tulisan tersebut dapat disampaikan kepada Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum, Departemen Hukum Bank Indonesia, Gedung Tipikal Lt. 9 Jl. M.H Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 7346, facsimile (021) 380 1430. Atas dimuatnya artikel dan resensi buku dimaksud, Redaksi memberikan uang jasa penulisan.

"Buletin ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia di <http://www.bi.go.id>, pilih links riset, survey dan publikasi, kemudian pilih publikasi"

Halaman ini sengaja dikosongkan

DARI MEJA REDAKSI

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 10 Nomor 3, Edisi September s.d Desember 2012 kembali hadir ditengah-tengah para pembaca dan pencintanya.

Topik utama Buletin menyoroti mengenai Kemandirian Anggaran Bank Indonesia yang merupakan hasil kerjasama penelitian FH-UGM dengan DHK BI. Kemandirian anggaran bagi Bank Indonesia merupakan hal yang penting dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Bank Sentral, mengingat kemandirian anggaran merupakan bagian dari independensi bank sentral secara keseluruhan.

Selain topik utama diatas dalam edisi kali ini Buletin juga menurunkan 3 artikel lainnya, yaitu:

1. Penerapan *Customer Due Diligence* Atas Resolusi Dk PBB Nomor 1267 Guna Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme oleh Dr. Go Lisanawati SH. M Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
2. Implementasi Hukum Pembangunan Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia oleh Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H, Dosen Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Bandar Lampung.
3. Prinsip *Parate Executie* Dalam Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Wanprestasi oleh Rumawi, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Akhirnya, guna memberikan pengkinian informasi produk perundang-undangan Bank Indonesia, buletin ini akan memuat daftar Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran (SE) Ekstern Bank Indonesia dari bulan September sampai dengan Desember 2012, yang dilengkapi dengan Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, dengan harapan agar semakin mempermudah pembaca dalam menelusuri dan mencari regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2012

Redaksi

Halaman ini sengaja dikosongkan

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

VOLUME 10, NOMOR 3, SEPTEMBER – DESEMBER 2012

	Halaman
Dari Meja Redaksi.....	i
Daftar Isi.....	iii
Kemandirian Anggaran Bank Indonesia..... Kerjasama Penelitian antara Tim Peneliti UGM dan Departemen Hukum Bank Indonesia	1 - 28
Penerapan <i>Customer Due Diligence</i> Atas Resolusi Dk PBB Nomor 1267 Guna Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme..... Dr. Go Lisanawati SH. M Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya	29 - 41
Implementasi Hukum Pembangunan Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia..... Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H, Dosen Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Bandar Lampung	43 - 57
Prinsip <i>Parate Executie</i> Dalam Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Wanprestasi..... Rumawi, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.	59 - 71
Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, September - Desember 2012..... Tim Informasi Hukum (Departemen Hukum, Bank Indonesia)	73 - 76
Ringkasan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, September - Desember 2012..... Tim Informasi Hukum (Departemen Hukum Bank Indonesia)	77 - 140

PRINSIP *PARATE EXECUTIE* DALAM HAK TANGGUNGAN DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI

Oleh :
Rumawi*

1. Latar Belakang Masalah

Sebelum lahir UUHT, ada dua hak jaminan yaitu hak jaminan hipotik dan hak jaminan *Credietverband*. Hal ini disebabkan tanah masih dibedakan dari hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak barat yang tunduk pada ketentuan-ketentuan hipotik yang diatur dalam KUH Perdata, dan hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak Indonesia asli (adat), yang tunduk pada ketentuan-ketentuan *Credietverband* yang diatur dalam S. 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan S. 1937-190.¹ Ketentuan-ketentuan tentang Hipotik diatur dalam Buku II KUH Perdata dan *Credietverband* dalam S. 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan S. 1937-190, sepanjang mengenai pembebanan hak tanggungan atas hak-hak atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UUHT.²

Hak Tanggungan merupakan suatu istilah baru dalam hukum jaminan yang dipopulerkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria (sering disebut dengan UUPA), yang semua tidak dikenal dalam hukum adat maupun KUH Perdata. Hak tanggungan dapat dibebankan terhadap hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan,³ sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1960. Atas dasar amanat tersebut, terbitlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang terkenal dengan sebutan UUHT.

UUHT ditetapkan dengan pertimbangan yang mendasar, seperti yang termaktub dalam konsideransnya. Pertimbangan tersebut meliputi pertimbangan filosofis yuridis dan filosofis sosiologi. Pertimbangan filosofi yuridis, yaitu UUHT sebagai pelaksanaan amanat Pasal 51 UUPA, dan pertimbangan filosofi sosiologis⁴ yaitu pertama, bahwa ketentuan-ketentuan tentang Hipotik dalam KUH Perdata dan *Credietverband* dalam S. 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan S. 1937-190, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan perkreditasi dalam tata ekonomi Indonesia. Kedua, untuk penyesuaian perkembangan pengaturan dan administrasi hak-hak atas tanah sehingga selain hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, juga hak pakai atas tanah tertentu, yang wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, dapat dibebani hak tanggungan.

* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, dan bekerja pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.

1 Herowati Poesoko, Kepastian Hukum *Parate executie* Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, *Jurnal Yustika*, Volume 10 Nomor 2 Desember 2007, hlm. 172.

2 Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.

3 Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

4 Rachmadi Usman, 1998, *Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*, Jakarta: Djambatan, hlm. 42.

Dengan kata lain, UUHT yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 April 1996 sebagai realisasi dari Rancangan Undang-undang (RUU) Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pemerintah dalam penjelasan mengenai RUU tersebut yang disampaikan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional tanggal 15 September 1996 disebutkan untuk memenuhi tuntutan pembangunan dan melaksanakan amanat UUPA. Dua alasan itu yang menjadi latar belakang RUU tersebut.⁵

Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang bersangkutan, dan Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.⁶ Kreditur pemegang hak tanggungan yang pemenuhan piutang didahulukan dari piutang-piutang yang lain disebut kreditur preferen. Dan sebaliknya, kreditur konkuren yaitu kreditur yang kedudukannya sama berhak dan tak ada yang harus didahulukan dalam pemenuhan piutangnya.⁷ Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri terhadap objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya.⁸

5 Zulkarnain Situmpul, Jaminan Kredit Kendala dan Masalah, Disampaikan pada Pelatihan Aspek Hukum Perkreditan bagi Staf PT Bank NISP Tbk, diselenggarakan oleh HKGM & Partner Law Firm, Jakarta, 16 September 2004.

6 Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.

7 Netty Endrawati, Eksekusi Hak Tanggungan Oleh Kreditur Preferen Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, tt., tp.

8 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.

2. Rumusan Masalah

- 2.1 Apa Yang Dimaksud Pemegang Hak Tanggungan Pertama Dapat Menjual Atas Kekuasaan Sendiri Terhadap Objek Hak Tanggungan Secara Lelang?
- 2.2 Apakah Pemegang Hak Tanggungan Pertama Dapat Menjual Atas Kekuasaan Sendiri Terhadap Objek Hak Tanggungan Tanpa Melalui Lelang?
- 2.3 Mengapa Dalam Praktik Parate Executie Yang Diberikan Kepada Pemegang Hak Tanggungan Sulit Dilaksanakan?

3. Pembahasan Masalah

- 3.1 Pemegang Hak Tanggungan Pertama Dapat Menjual Atas Kekuasaan Sendiri Terhadap Objek Hak Tanggungan Secara Lelang

Pemegang hak tanggungan pertama dapat menjual atas kekuasaan sendiri terhadap objek hak tanggungan artinya pemegang hak tanggungan baik orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang sebagai pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri terhadap objek hak tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Dengan kata lain "suatu penjualan yang berada di luar wilayah hukum acara dan tidak perlu ada penyitaan, tidak melibatkan juru sita, kesemuanya dilaksanakan seperti orang yang menjual barang sendiri di depan umum."⁹ Kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri dalam hal debitur wanprestasi oleh kreditur pemegang hak tanggungan pertama bisa dilaksanakan eksekusi terhadap objek hak tanggungan tanpa harus minta *fiat* dari ketua pengadilan, tanpa harus mengikuti aturan main dalam hukum acara perdata, tidak perlu ada sita terlebih dahulu, dan karenanya tidak perlu

9 Menurut Pitlo dikutip dari Herowati Poesoko, 2008, *Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 242.

melibatkan juru sita.¹⁰ Dengan kata lain, Pemberi hak tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan, kewenangan yang sudah dimiliki ketika dilakukan pendaftaran hak tanggungan,¹¹ sedang pemegang hak tanggungan adalah perorangan atau badan hukum sebagai pihak yang berpiutang.¹²

Hak tanggungan dinyatakan dalam UUHT, tertulis bahwa: hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.¹³

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian hak tanggungan mempunyai tiga unsur, yaitu: 1. Merupakan hak jaminan untuk pelunasan utang; 2. Dapat dibebankan pada hak atas tanah, dengan atau tanpa benda di atasnya; dan 3. Menimbulkan kedudukan didahulukan daripada kreditor-kreditor lain.¹⁴

Hak tanggungan sebagai bentuk jaminan yang kuat bagi kreditor karena beberapa hal: 1. Memberi kedudukan yang diutamakan bagi kreditor;¹⁵ 2.

Selalu mengikuti objek yang dijaminakan, dalam tangan siapapun objek berada;¹⁶ 3. Memenuhi azas spesialisasi dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan;¹⁷ dan 4. eksekusi mudah dan pasti dalam pelaksanaannya.¹⁸

Ada tiga ciri lagi dari hak tanggungan yang menyebabkannya mempunyai sifat sebagai hak kebendaan, sebagai lawan dari hak perorangan, yaitu:¹⁹ 1. Mempunyai hubungan langsung dengan/atas benda atau hak atas benda tertentu, yang benda atau hak atas benda itu merupakan milik pemberi hak tanggungan; 2. Yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, yaitu menyangkut soal peringkat masing-masing hak tanggungan dalam objek hak tanggungan dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan;²⁰ dan 3. Dapat dipindahkan/dialihkan kepada pihak lain.²¹

Pemegang hak tanggungan pertama sebagai kreditor yang diutamakan atau diistimewakan (*preferen*) merupakan kedudukan yang diberikan Hak Tanggungan. Dalam KUH Perdata, kreditor dibedakan menjadi kreditor konkuren dan kreditor preferen. Pasal 1131 KUH Perdata disebutkan bahwa segala kebendaan dari si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang dibuatnya. Hal ini berarti bahwa segala harta kekayaan orang perseorangan atau badan hukum menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya, dalam hal pada saat jatuh tempo

10 J. Satrio, 1998, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku II, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 60; lihat juga J. Satrio, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 212.

11 Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUHT.

12 Pasal 9 UUHT.

13 Pasal 1 butir 1 UUHT.

14 Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Interamasan, hlm. 40.

15 Pasal 1 butir 1 UUHT.

16 Pasal 7 UUHT.

17 Pasal 11 jo. Pasal 13 UUHT.

18 Pasal 14 s/d 20 UUHT.

19 J. Satrio, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 237; juga Zulkarnain Situmpul, *Jaminan Kredit Kendala dan Masalah*, Disampaikan pada Pelatihan Aspek Hukum Perkreditan bagi Staf PT Bank NISP Tbk, diselenggarakan oleh HKGM & Partner Law Firm, Jakarta, 16 September 2004.

20 Pasal 5 UUHT.

21 Pasal 16 UUHT.

utangnya dan lalai dalam memenuhi kewajiban terhadap krediturnya, maka kekayaan tersebut dapat disita dan dilelang, yang hasil penjualannya digunakan untuk pemenuhan kewajiban atau membayar hutang kepada krediturnya.

Namun, jaminan pelunasan utang dalam Pasal 1131 KUH Perdata tidak diberi jaminan bahwa seorang kreditur akan mendapat pembayaran penuh dari hasil lelang barang-barang debitur. Hal ini disebabkan ada kemungkinan hasil penjualan lelang tidak cukup untuk membayar para kreditur secara penuh sehingga terpaksa harus menerima pembayaran menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditur. Kreditur yang dikecualikan dari pembagian menurut prinsip keseimbangan tersebut adalah kreditur yang mempunyai kedudukan diistimewakan. Oleh karenanya, ada dua jenis kreditur, yaitu kreditur yang piutangnya tidak diistimewakan yang disebut kreditur *konkuren*, dan kreditur yang piutangnya diistimewakan yang disebut kreditur *preferen*. Kreditur *preferen* akan mendapat pembayaran lebih dahulu dari hasil penjualan barang-barang debitur yang telah diikat sebagai jaminan, dan apabila terdapat sisa lebih nanti sisanya yang dibayarkan kepada kreditur *konkuren* menurut prinsip keseimbangan secara proporsional sesuai dengan besar kecilnya utang.²²

Di dalam Pasal 1133 KUH Perdata disebutkan pihak-pihak yang berkedudukan sebagai kreditur preferen, yaitu: 1. orang yang berpiutang yang mempunyai hak istimewa; 2. orang-orang pemegang gadai; dan 3. orang-orang pemegang Hipotik. Kreditur yang mempunyai hak istimewa adalah kreditur yang piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan yang lebih tinggi terhadap kreditur-kreditur lain karena sifatnya piutang itu. Contoh penjual barang yang harga

barangnya belum dibayar mendapat hak istimewa terhadap hasil penjualan barang. Namun, menurut pasal tersebut pemegang gadai dan Hipotik mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kreditur yang mempunyai hak istimewa tadi.

Keistimewaan atau keutamaan yang dimiliki oleh pemegang gadai, Fidusia, Hipotik, dan hak tanggungan, dalam hal pihak debitur lalai dalam membayar utangnya atau wanprestasi/cidera janji. Untuk memperoleh pelunasan atas piutangnya kreditur tidak perlu menggugat melalui pengadilan, bahkan bagi pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak menjual atas kekuasaan sendiri terhadap objek hak tanggungan melalui pelelangan di muka umum, yang dinamakan *parate executie*.

Dalam praktik berlaku untuk pemberian Hipotik dengan menggunakan Surat Kuasa Memasang Hipotik, pemberian hak tanggungan dapat dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan hak tanggungan. Dalam praktiknya, Surat Kuasa Memasang Hipotik fungsinya hanya untuk mengamankan posisi kreditur kalau debitur lalai dalam membayar utangnya sehingga jarang kreditur yang benar-benar menggunakan surat kuasa tersebut untuk memasang hipotik. Hal yang sama sulitnya, jangka waktu berlakunya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan hanya satu bulan untuk tanah yang sudah terdaftar atau tiga bulan untuk tanah yang belum terdaftar. Suatu hal yang sangat beresiko bagi kreditur apabila Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tidak segera digunakan untuk memasang Hak Tanggungan.

Hak tanggungan merupakan hak jaminan yang bersifat *accessoir* sehingga untuk pemberian hak tanggungan harus diperjanjikan dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang-piutang yang dibuat antara kreditor dan debitur.²³ Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta

22 Pasal 1132 KUH Perdata.

23 Pasal 10 ayat (1) UUHT.

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).²⁴ Namun, kelahiran hak tanggungan bukan pada tanggal pembuatan APHT melainkan tanggal pendaftaran pada buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan di kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Tanggal pendaftaran pada buku tanah sebagai tanggal kelahiran hak tanggungan, juga penentu peringkat hak tanggungan apabila suatu objek dibebani lebih dari satu hak tanggungan. Hak tanggungan yang didaftarkan lebih awal mempunyai peringkat lebih tinggi dari hak tanggungan yang didaftarkan belakangan. Dalam hal pendaftaran tersebut dilakukan pada hari yang sama, maka peringkat masing-masing hak tanggungan ditentukan oleh tanggal pembuatan APHT-nya. Penentuan peringkat hak tanggungan sangat penting bagi kreditur karena semakin tinggi peringkatnya semakin tinggi pula kemungkinan untuk memperoleh pembayaran piutang secara penuh. Bagi pemegang hak tanggungan mempunyai kedudukan sebagai peringkat pertama dapat memperoleh pelunasan piutang melalui *parate executie*.

Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang diterbitkan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota sebagai bukti keberadaan hak tanggungan. SHT yang memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang memberi titel eksekutorial sehingga mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti Grosse Akta Hipotik yang dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan berdasarkan Pasal 258 RBg (Pasal 224 HIR).

Hak tanggungan bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok, apabila terjadi pengalihan piutang, misal *cessie*, *subrogasi*, atau pewarisan maka hak tanggungan juga beralih kepada kreditor

yang baru.²⁵ Peralihan piutang tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan yang akan dicatat pada buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan, yang selanjutnya disalin ke dalam SHT, dan tanggal pendaftaran tersebut berlaku sebagai tanggal peralihan hak tanggungan bagi pihak ketiga.²⁶

Hak tanggungan bersifat yang *accessoir* terhadap perjanjian pokok, apabila piutang yang dijamin dengan hak tanggungan hapus maka hak tanggungan juga menjadi hapus. Sebagai salah satu jenis perikatan, perjanjian kredit hapus karena terjadi salah satu hal, dalam Pasal 1381 KUH Perdata, yaitu pembayaran secara sukarela atau proses eksekusi, penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan (konsinyasi), pembaharuan utang (novasi), perjumpaan utang (kompensasi), pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan perikatan. Di samping itu, hak tanggungan hapus karena dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak tanggungan yang dilakukan pernyataan tertulis dari pemegang hak tanggungan kepada pemberi hak tanggungan. Hak tanggungan hapus karena pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pembersihan tersebut dapat dilakukan atas permintaan pembeli dari objek hak tanggungan kepada pemegang hak tanggungan agar objek yang dibeli, dibebaskan dari beban hak tanggungan yang melebihi harga pembelian. Pembersihan dilakukan dengan pernyataan tertulis dari pemegang hak tanggungan yang menyatakan penghapusan beban hak tanggungan yang melebihi harga pembelian. Apabila objek hak tanggungan dibebani beberapa hak tanggungan, dan tidak terdapat kesepakatan di antara para pemegang hak tanggungan untuk membersihkan hak tanggungan yang melebihi harga pembelian, maka pembeli objek hak

24 Pasal 10 ayat (2) UUHT.

25 Pasal 16 ayat (1) UUHT.

26 Pasal 16 ayat (2), (3) dan (5) UUHT.

tanggungannya dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah objek hak tanggungan untuk ditetapkan pembersihan dan sekaligus ditetapkan ketentuan pembagian hasil penjualan lelang di antara kreditur, dan peringkatnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembersihan tersebut tidak dapat dilakukan apabila pembelian dilakukan dalam jual beli sukarela (diluar lelang eksekusi) atau ada janji untuk tidak dilakukan pembersihan beban hak tanggungan yang melebihi harga penjualan, yang diperjanjikan dengan pemegang hak tanggungan pertama dalam APHT.

3.2 Pemegang Hak Tanggungan Pertama Menjual Atas Kekuasaan Sendiri Terhadap Objek Hak Tanggungan Tanpa Melalui Lelang

Eksekusi hak tanggungan diatur dalam Pasal 20 dan 21 UUHT. Pasal 20 ayat (1) dinyatakan sebagai berikut:

Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial sebagaimana terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2, objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului kreditor-kreditor lainnya.

Ketentuan ayat ini, suatu hal pertama yang harus dijelaskan kapan atau dalam hal apa seorang debitur disebut cidera janji. Hal itu harus dilihat pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit atau utang piutang (pinjam meminjam uang), apabila diatur dalam perjanjian pokok, sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, ketentuan dalam perjanjian harus diperlakukan. Kalau dalam perjanjian pokok tidak diatur, maka berlaku ketentuan Pasal 1763 KUH Perdata, yang

menyatakan bahwa debitur dipandang cidera janji apabila tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman dalam waktu yang ditentukan. Ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang debitur dipandang cidera janji dalam hal: 1. Tidak mengembalikan pinjaman sama sekali, baik pinjaman pokok maupun bunganya; 2. Mengembalikan pinjaman tetapi tidak sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan; dan 3. Mengembalikan pinjaman tetapi melewati waktu yang diperjanjikan.

Ketentuan tentang cidera janji perlu diperhatikan, terutama dalam kasus kredit macet perbankan, karena biasanya di dalam perjanjian kredit perbankan pengembalian pinjaman tidak dilakukan sekaligus melainkan dalam beberapa termin angsuran, yang setiap angsuran sudah ditentukan, baik jumlah pinjaman yang harus dikembalikan maupun waktu pengembalian. Seorang debitur pada waktu yang ditentukan tidak membayar angsuran atau membayar tetapi besarnya tidak sesuai dengan perjanjian, atau membayar angsuran tetapi terlambat dari waktu yang ditentukan dalam perjanjian, maka debitur telah melakukan cidera janji. Dalam keadaan seperti itu, apabila kreditur menghendaki sudah dapat dilakukan proses eksekusi sekalipun perjanjian kredit belum jatuh tempo. Sebelum dinyatakan cidera janji, debitur harus diberi *ingebrekestelling* (peneguran) terlebih dahulu oleh kreditur secara tertulis. Peneguran harus diberitahukan dengan jelas apa yang dituntut dan atas dasar apa, serta kapan diharapkan pemenuhannya.²⁷ Namun, peneguran tidak diperlukan apabila ditentukan untuk tidak diperlukan peneguran yang diatur dalam perjanjian pokok.

Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikan pemegang hak tanggungan kepada

27 R. Setiawan, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, hlm. 17.

debitur. Apabila debitur cidera janji, maka hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan berhak dijual oleh pemegang hak tanggungan tanpa persetujuan dari pemberi hak tanggungan, dan pemberi hak tanggungan tidak dapat menyatakan keberatan atas penjualan tersebut. Untuk menjamin pelaksanaan penjualan dilakukan secara jujur, diharuskan penjualan dilaksanakan melalui pelelangan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Pasal 6 UUHT memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual atas kekuasaan sendiri terhadap objek hak tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan apabila debitur cidera janji, dan tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak tanggungan serta tidak perlu meminta penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk dilakukan eksekusi.²⁸ Pemegang hak tanggungan pertama cukup mengajukan permohonan kepada kepala kantor lelang negara setempat untuk pelaksanaan pelelangan umum dalam rangka eksekusi objek hak tanggungan. Kewenangan pemegang hak tanggungan pertama merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, artinya kewenangan tersebut dimiliki demi hukum.²⁹ Oleh karenanya, Kantor Lelang Negara harus menghormati dan mematuhi kewenangan tersebut. Lembaga jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri yang antara lain bersifat *asesoir* (pelengkap), memberikan hak didahulukan (*privilege*), dan *droit de suite* yaitu selalu mengikuti bendanya dimana saat itu berada. Jaminan tersebut diantaranya hak tanggungan sebagaimana diatur dalam UU Nomor

4 Tahun 1996, dan hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Pemegang hak tanggungan, ataupun pemegang hak gadai ataupun pemegang hak agunan mempunyai hak retensi.³⁰ Oleh karenanya, pelaksanaan eksekusi atas harta pailit di antaranya perlu memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh kreditur pemegang hak jaminan *preferen* atas kebendaan milik debitur pailit. Pemegang hak preferen memperoleh hak mendahului atas kreditur lain untuk perolehan pelunasan utang-utang debitur, dengan cara menjual secara lelang kebendaan yang dijaminan kepada kreditur tersebut secara *preferen*. Kreditur yang memegang hak jaminan atas kebendaan, mempunyai hak separatis. Hak Separatis merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan yang dibebani dengan hak jaminan tidak termasuk harta pailit.

Kreditur pemegang hak tanggungan pertama berhak untuk melakukan menjual atas kekuasaan sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai manifestasi dari hak kreditur pemegang hak jaminan untuk didahulukan dari para kreditur yang lainnya. Kreditur Separatis merupakan kreditur yang tidak terkena akibat kepailitan, artinya kreditur separatis tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusi meskipun debitur telah dinyatakan pailit. Pemegang hak jaminan atau hak agunan merupakan kreditur yang mempunyai jaminan khusus atas kekayaan debitur berdasarkan perjanjian, misal hak tanggungan, hipotik, gadai dan fidusia.³¹

Pemegang hak tanggungan pertama dapat menjual atas kekuasaan sendiri terhadap hak tanggungan tanpa melalui proses yang diatur Pasal 20 UUHT adalah batal demi hukum. Dalam Pasal 20 UUHT dinyatakan bahwa:

28 Arie Hutagalung, Praktek Pembebanan Dan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Tahun ke-38 Nomor 2 April-Juni 2008, hlm. 163.

29 Sutan Remy Sjahdeini, 1999, *Hak tanggungan Asas-Asas Ketentuan-Ketentuan Pokok dan masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*, Bandung, hlm. 165.

30 Pasal 1812 KUHPdata.

31 Pasal 1133 BW.

- (1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:
 - a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
 - b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.
- (2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.
- (3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.
- (4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum.
- (5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.

Atas dasar pasal 20 UU Nomor 6 Tahun 1996, menjual objek hak tanggungan tanpa melalui proses sebagaimana diatur dalam Pasal 20 adalah batal demi hukum, meski pemegang hak tanggungan pertama pemegang hak tanggungan mempunyai kuasa menjual atas kuasa sendiri.

3.3 Mengapa Dalam Praktik Parate Executie Yang Diberikan Kepada Pemegang Hak Tanggungan Sulit Dilaksanakan?

Parate executie hak dalam hak tanggungan diberikan oleh Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa: Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Parate executie dalam hak tanggungan tersebut sulit untuk dilaksanakan permohonan eksekusi. Ada beberapa Kantor Lelang Negara yang tidak bersedia untuk melakukan lelang atas objek hak tanggungan. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama, kerancuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 mempunyai kekuatan eksekutorial dan sebagai pengganti *grosse acte Hypotheek*. Pasal 14 Ayat 5 UU Nomor 4 Tahun 1996 dinyatakan bahwa: Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte Hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah.

Eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-undang ini, yaitu yang mengatur lembaga *parate executie* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*). Sertipikat Hak Tanggungan tersebut dinyatakan sebagai pengganti *grosse*

acte Hypotheek, yang untuk eksekusi *Hypotheek* atas tanah ditetapkan sebagai syarat dalam melaksanakan ketentuan pasal 224 HIR.³² Pasal 224 HIR dinyatakan bahwa:

Surat asli dari pada surat hipotik dan surat utang, yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang memakai perkataan: "atas nama keadilan" di kepalanya, kekuatannya sama dengan surat putusan hakim. Dalam hal menjalankan surat yang demikian, jika tidak dipenuhi dengan jalan damai, maka dapat diperlakukan peraturan pada bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksa badan hanya boleh dilakukan sesudah diizinkan oleh putusan Hakim. Jika hal menjalankan putusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti.

Menurut Pasal 224 HIR jelas bahwa *grosse akta* dapat langsung dieksekusi oleh kreditur dengan meminta *fiat* eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri dalam hal debitur wanprestasi. *Grosse akta* dapat langsung dieksekusi sebagaimana putusan hakim, serta mekanisme eksekusi mengikuti eksekusi putusan hakim sesuai dalam HIR, yang meliputi dengan peringatan kepada debitur, penyitaan, dan penjualan.³³ *Grosse Akte Hipotek* yang disebut dalam Pasal 224 HIR adalah syarat pelaksanaan *parate eksekusi*. Jika debitur wanprestasi, bagi kreditur pemegang hipotek dapat meminta kepada ketua pengadilan negeri untuk diadakan apa yang disebut *parate eksekusi*. Dalam praktik, untuk melaksanakan *parate eksekusi*, ketua pengadilan negeri menuntut penyerahan *grosse akte hipotek*.³⁴

Akta hipotek dan akta ikatan kredit tidak digantikan dengan akta hak tanggungan, namun dengan sertifikat hak tanggungan. Hal ini dapat ditelusuri pada peraturan-peraturan tahun 1960-an. Pada tahun tersebut *grosse akta hipotek/credietverband* dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, dan disertakan di sertifikat terkait untuk berlaku sebagai *grosse akta*.³⁵ Tahun 1996 ditegaskan bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, yang memuat irah-irah "Demi Keadilan" berlaku sebagai *grosse* menurut Pasal 224 HIR.³⁶ Hal ini merupakan peran pembuat dan pendaftar akta yang pada masa kolonial menjadi tanggung jawab satu pihak yang sama, yaitu Ketua Raad van Justitie (lihat Peraturan Balik Nama/*Overschrijvingsordonnantie*, S. 1834-27, terakhir diubah S. 1933-48jo.S.1938-2).³⁷

Dalam putusannya, Pelelangan dengan *parate execute* yang dikemukakan oleh pemohon kasasi, Mahkamah Agung mempertimbangkan Bahwa berdasarkan Pasal 224 HIR, pelaksanaan pelelangan sebagai akibat adanya *grosse akte hipotek* dengan memakai kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan, seharusnya dilaksanakan atas perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri apabila tidak terdapat perdamaian pelaksanaan.³⁸ Di putusan lainnya, Mahkamah Agung mempunyai pendapat bahwa berdasar atas rasa keadilan dengan berpedoman pada kreditur (pembukuan bank) pada saat kreditur mengajukan permohonan lelang eksekusi *grosse akte hipotek* kepada Ketua Pengadilan Negeri.³⁹

32 Poin A.9 Penjelasan Atas UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

33 Imam Nasima, *Titel Eksekutorial Grosse Akta: Ketika Nama Tuhan Tidak Lagi Bermakna*, <http://hukumonline.com/berita/baca/ft4bce9ab50b7e9/titel-eksekutorial-grosse-akta-ketika-nama-tuhan-tidak-lagi-bermakna->, diakses terakhir 23 Desember 2011.

34 Sebastian Pompe, dkk. (ed.), 2011, *Penjelasan Hukum tentang Grosse Akte*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, hal 52.

35 Pasal 7 Permen Agraria No. 15/1961 tentang Pembebanan dan Pendaftaran *Hypotheek* serta *Credietverband*

36 Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

37 Imam Nasima, *Titel Eksekutorial Grosse Akta: Ketika Nama Tuhan Tidak Lagi Bermakna*, *ibid.*

38 Putusan Mahkamah Agung No. 3210/K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986.

39 Putusan Mahkamah Agung No. 2702.K/Pdt/1995, tanggal 28 Oktober 1998.

Pendapat pengadilan untuk memeriksa dan menguji grosse akta yang dimintakan eksekusi yang akhirnya hak penerima hak tanggungan/pemegang hipotek untuk melakukan *parate executie* menjadi terbatas. Hal ini bukan permasalahan dalam ranah praktik sehari-hari. Kesalahan piker makna eksekusi telah muncul dari penjelasan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 yang dinyatakan bahwa *parate executie* dan eksekusi dengan menggunakan grosse akta.⁴⁰ Dalam praktik ketentuan *parate executie* yang terdapat dalam Pasal 6 UU Nomor 4 tahun 1996 tetap sulit dilaksanakan karena ada persyaratan dari kantor lelang yang sulit dipenuhi, antara lain:

(a) Permohonan lelang tetap diperlukan fiat dari Kepala Pengadilan Negeri. Hal ini didasarkan pada petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1994, yang menyatakan bahwa eksekusi harus atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri, yang ketentuan ini diberlakukan juga terhadap eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 1986 No. 3201K/Pdt/1984), dan (b) Apabila tidak ada *fiat* dari Kepala Pengadilan Negeri, kantor lelang meminta syarat agar ada persetujuan harga limit lelang dari Pemberi Hak Tanggungan kecuali ia sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, dan ada surat pernyataan dari Pemegang Hak Tanggungan untuk bertanggung jawab bila ada gugatan di kemudian hari.⁴¹

Hal tersebut terjadi dilatarbelakangi oleh kekeliruan pikir para pembentuk undang-undang dan lembaga peradilan dalam memahami dua lembaga eksekusi yaitu antara *parate eksekusi* dengan *eksekusi grosse akta*. Yurisprudensi Mahkamah Agung

ditindaklanjuti dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mencampuradukan antara pengertian *parate executie* dengan *eksekusi grosse akta*. Hal ini menimbulkan kebingungan para pemegang hak tanggungan yang telah memperjanjikan hak untuk menjual atas kekuasaannya sendiri terhadap objek hak tanggungan. Pertimbangan Putusan MA-RI Nomor: 3201 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa penjualan objek jaminan tanpa melalui pengadilan merupakan perbuatan melawan hukum. Putusan tersebut berdampak ketakutan bagi para pelaksana lelang untuk menerima permohonan pelelangan berdasarkan titel *parate eksekusi* dari para pemegang jaminan pertama.⁴²

4. Kesimpulan

- 4.1. Pemegang hak tanggungan pertama dapat menjual objek hak tanggungan secara lelang ketika debitur wanprestasi. Penjualan objek hak tanggungan ini tidak perlu *fiat* dari ketua pengadilan, dan tidak perlu ada sita terlebih dahulu. Penjualan objek hak tanggungan ini juga tidak perlu melibatkan juru sita. Objek hak tanggungan dapat dijual oleh pemegang hak tanggungan pertama secara langsung melalui kantor lelang.
- 4.2. Pemegang hak tanggungan pertama tidak dapat menjual objek hak tanggungan tanpa lelang kecuali dipenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UU HT dimungkinkan penjualan di bawah tangan sehingga menjual objek tanggungan tanpa lelang dan tidak memenuhi persyaratan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UUHT di atas bertentangan dengan undang-undang, maka penjualan objek hak tanggungan secara demikian batal demi hukum.

40 Imam Nasima, *Titel Eksekutorial Grosse Akta: Ketika Nama Tuhan Tidak Lagi Bermakna*, ibid.

41 Sebastian Pompe, dkk. (ed.), 2011, *Penjelasan Hukum tentang Grosse Akte*, ibid.

42 D.Y. Witanto, *parate Eksekusi Vs Eksekusi Grosse Akta Dalam Lembaga jaminan Hak Tanggungan*, <http://www.pn-blambanganumpu.go.id/?p=731>, diakses terakhir 23 Desember 2011.

4.3. *Parate Executie* yang diberikan oleh Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 dimandulkan oleh poin A.9 penjelasan UU No. 4 Tahun 1996, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Di sinilah terjadi konflik norma yang mengatur tentang *parate executie*, yang menimbulkan kesulitan dalam menerapkan peraturan perundangan-undangan untuk pelaksanaan *parate executie*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Hutagalung, Praktek Pembebanan dan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Tahun ke-38 Nomor 2 April-Juni 2008.
- D.Y. Witanto, parate Eksekusi Vs Eksekusi Grosse Akta Dalam Lembaga jaminan Hak Tanggungan, <http://www.pn-blambanganumpu.go.id/?p=731>, diakses terakhir 23 Desember 2011.
- Herowati Poesoko, 2008, *Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Herowati Poesoko, Kepastian Hukum Parate executie Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, *Jurnal Yustika*, Volume 10 Nomor 2 Desember 2007.
- Imam Nasima, Titel Eksekutorial Grosse Akta: Ketika Nama Tuhan Tidak Lagi Bermakna, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4bce9ab50b7e9/titel-eksekutorial-grosse-akta-ketika-nama-tuhan-tidak-lagi-bermakna->, diakses terakhir 23 Desember 2011.
- J. Satrio, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku I, Bnadung: PT. Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio, 1998, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku II, Bnadung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Netty Endrawati, Eksekusi Hak Tanggungan Oleh Kreditur Preferen Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, tt., tp.
- Penjelasan Atas UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
- Permen Agraria No. 15/1961 tentang Pembebanan dan Pendaftaran Hypotheek serta *Credietverband*.
- Putusan Mahkamah Agung No. 2702.K/Pdt/1995, tanggal 28 Oktober 1998.
- Putusan Mahkamah Agung No. 3210/K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986.
- R.Setiawan, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta.
- Rachmadi Usman, 1998, *Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*, Jakarta: Djambatan.
- Sebastian Pompe, dkk. (ed.), 2011, *Penjelasan Hukum tentang Grosse Akte*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, hal 52.

Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Interamasan.

Sutan Remy Sjahdeini, 1999, *Hak tanggungan Asas-Asas Ketentuan-Ketentuan Pokok dan masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*, Bandung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Zulkarnain Situmpul, Jaminan Kredit Kendala dan Masalah, Disampaikan pada Pelatihan Aspek Hukum Perkreditan bagi Staf PT Bank NISP Tbk, diselenggarakan oleh HKGM & Partner Law Firm, Jakarta, 16 September 2004.

Halaman ini sengaja dikosongkan